

Kommunikation und Therapieplanung bei Patient:innen im reproduktiven bzw. gebärfähigen Alter unter immunmodulatorischer Behandlung der Psoriasis – Survey des deutschen Psoriasis-Registers PsoBest

Laura Kühl¹, Christina Sorbe¹, Birgit Zyriax¹, Janne Schmittinger¹, Matthias Augustin¹, Rachel Sommer¹, Neuza Bernardino da Silva Burger¹, Ralph von Kiedrowski², Ansgar Weyergraf³, Brigitte Stephan¹

1 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Institut für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen, Hamburg

2 Company for Medical Study & Service Selters GmbH (CMS3)

3 Hautarztpraxis an der Hase, Bramsche und Quakenbrück

Hintergrund:

Psoriasis ist eine entzündliche Hauterkrankung, die die Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigen kann. Die Erkrankung ist mit immunmodulatorischen systemischen Therapeutika gut behandelbar, in besonderen Situationen wie Kinderwunsch aber anzupassen. Es müssen bei der systemischen Behandlung der mittelschweren bis schweren Psoriasis bei Patient:innen im reproduktiven bzw. gebärfähigen Alter Kontraindikationen und therapeutische Besonderheiten berücksichtigt werden. Dabei ist die Kommunikation zwischen den Behandlern und den Patient:innen entscheidend für die Therapie-durchführung und die Compliance.

Zielsetzung: Diese Umfrage unter männlichen und weiblichen Patient:innen des deutschen Psoriasis-Registers PsoBest zielt darauf ab, Erkenntnisse aus der Praxis über die Bedürfnisse der Patient:innen im reproduktiven bzw. gebärfähigen Alter und ihre Kommunikation darüber mit ihren Ärzt:innen zu gewinnen. Die Ergebnisse dieses Projektes sollen dazu dienen, Empfehlungen für die betreuenden Ärzt:innen zu erarbeiten und die Psoriasis-Versorgung in Deutschland für diese Patient:innen-gruppe zu verbessern.

Methode: In interprofessioneller Teamarbeit wurde ein geschlechtsspezifischer Fragebogen mit 10 Fragen entwickelt. Der Fragebogen wurde an einer kleinen Patient:innengruppe (3 Männer und 2 Frauen) auf Verständlichkeit und Handhabbarkeit in der klinischen Routineversorgung getestet.

Die Analyse basiert auf den bis zum 31. Dezember 2023 registrierten Patient:innen, deren Daten qualitätsgesichert in die PsoBest-Datenbank aufgenommen werden konnten. Es wurden über 1.000 Männer und Frauen im gebärfähigen Alter (18 bis 55 Jahre) ausgewählt. Die Umfrage wurde zwischen Oktober 2023 und März 2024 in einem großangelegten Survey im PsoBest-Register versendet. Die Antworten wurden deskriptiv ausgewertet.

Ergebnisse: In die Analyse wurden 404 Patient:innen (254 Männer, 150 Frauen) eingeschlossen, darunter 39 Patient:innen mit konkretem Kinderwunsch (20 m, 19 w). Patient:innen mit und ohne Kinderwunsch erhielten vergleichbare systemische Therapeutika. Die Behandlung wurde in den meisten Fällen nicht angepasst, als die Patient:innen ihren Kinderwunsch äußerten (85,9 % m, 79,5 % w). Nur 38,3 % der Männer und 49,9 % der Frauen wurden während oder vor einer systemischen Therapie über die Möglichkeiten einer Empfängnis aufgeklärt, hauptsächlich von ihren behandelnden Dermatolog:innen (77,4 % m, 84,6 % w). Knapp die Mehrheit der Patient:innen (60,3 % m, 63,2 % w) fühlte sich von ihren Ärzt:innen gut über ihre Psoriasis-Behandlung und den Kinderwunsch informiert. Viele Patient:innen holten sich zusätzliche Informationen über Kinderwunsch und Medikamente ein, insbesondere aus dem Internet und anderen Medien.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen die Bedeutung einer gut geführten Kommunikation zwischen Patient:innen und behandelnden Ärzt:innen über Familienplanung und Therapieoptionen. Ärzt:innen sollten das Thema Familienplanung, Empfängnis und Kinderwunsch aktiv ansprechen und die Patient:innen mit evidenzbasierten Informationen unterstützen (auch über Medienkanäle), um informierte Entscheidungen und eine sichere systemische Behandlung zu ermöglichen.